

ID	Perguntas	Opções de respostas
1	Para garantir a sua privacidade, sua identidade não será revelada. Os dados da pesquisa serão acessados somente pelos pesquisadores incluídos na pesquisa. Os dados serão armazenados em um repositório. Aceita as condições da pesquisa?	1) Sim 2) Não
2	Informe abaixo qual disciplina você está cursando:	1) Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação 2) Programação de Software para Web
3	Qual era a sua experiência com desenvolvimento de software antes de cursar a disciplina de PSW?	1) Nunca havia desenvolvido software 2) Havia desenvolvido software para meu próprio uso 3) Havia desenvolvido software como membro de equipe, relacionado a um curso 4) Havia desenvolvido software como membro de equipe, em empresa
4	Caso possuísse experiência prévia, há quanto tempo você desenvolvia software?	1) Menos de 1 ano 2) Entre 1 e 3 anos 3) Entre 3 e 5 anos 4) Mais de 5 anos
5	Qual era a sua experiência com gerenciamento de projetos antes de cursar a disciplina de GPTI?	1) Nunca havia gerenciado projetos 2) Havia gerenciado projetos para meu próprio uso 3) Havia gerenciado projetos como membro de equipe, relacionado a um curso 4) Havia gerenciado projetos como membro de equipe, em empresa
6	Caso possuísse experiência prévia, há quanto tempo você gerenciava projetos?	1) Menos de 1 ano 2) Entre 1 e 3 anos 3) Entre 3 e 5 anos 4) Mais de 5 anos
7	Os resultados de aprendizagem nesta disciplina foram claramente identificados.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
8	As experiências de aprendizagem nesta disciplina me ajudaram a alcançar os resultados da aprendizagem.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
9	Os recursos de aprendizado desta disciplina me ajudaram a alcançar os resultados de aprendizagem.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
10	As tarefas de avaliação nesta disciplina avaliaram minha conquista dos resultados da aprendizagem.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
11	O feedback sobre o meu trabalho nesta disciplina me ajudou a alcançar os resultados da aprendizagem.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
12	A carga de trabalho nesta disciplina foi apropriada para a obtenção dos resultados da aprendizagem.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
13	A qualidade do ensino nesta disciplina ajudou-me a alcançar os resultados da aprendizagem.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
14	Estive motivado para alcançar os resultados de aprendizagem nesta disciplina.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
15	Eu fiz o melhor uso das experiências de aprendizado nesta disciplina.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
16	Eu ficava pensando em como eu podia aprender mais efetivamente nesta disciplina.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente

17	De forma geral, eu fiquei satisfeito com essa disciplina.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
18	Quais os pontos positivos da metodologia de ensino aplicada na disciplina? (Opcional)	Resposta Discursiva
19	Quais os pontos negativos da metodologia de ensino aplicada na disciplina? (Opcional)	Resposta Discursiva
20	No espaço abaixo, fique à vontade em fornecer alguma sugestão sobre a metodologia de ensino da disciplina. (Opcional)	Resposta Discursiva
21	Antes de cursar a disciplina, tinha afinidade pelo conteúdo que seria ministrado nela.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
22	Após cursar a disciplina, tenho afinidade pelo conteúdo da disciplina.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
23	A minha afinidade pelo conteúdo da disciplina foi influenciada pela forma como ele foi ministrado.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
24	Antes de cursar a disciplina, você já tinha tido aula com o professor que ministrou ela?	1) Sim 2) Não
25	Antes de cursar a disciplina, tinha afinidade pelo professor que ministraria a disciplina.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
26	Após cursar a disciplina, tenho afinidade pelo professor que ministrou a disciplina.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
27	A minha afinidade pelo professor da disciplina foi influenciada pela forma como a disciplina foi ministrada.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente
28	Se pudesse escolher, cursaria outras disciplinas com o professor que ministrou a disciplina.	1) Discordo Totalmente 2) Discordo Parcialmente 3) Indiferente 4) Concordo Parcialmente 5) Concordo Totalmente